

Vladimir KARAPETYAN

*doctor of psychological sciences, professor,
professor of the Chair of Developmental
and Pedagogical Psychology,
Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University
Yerevan, Armenia*

THE STATUS OF PSYCHOLOGICAL PRACTICAL PREPARATION IN THE EDUCATION COLLEGE

Abstract. The analysis of the university study process shows that the student encounters both subject and psychological difficulties both during the pedagogical practice and at the very beginning of the work after graduating from the university. Despite the fact that the difficulties are related to objective and subjective factors, it is still necessary to find practical and real opportunities to strengthen training, with which a psycho-pedagogical problem is posed, because practical training is considered as a special problem of education. This is due not only to the demands placed on the pedagogical staff, which are increasing day by day, but also to the demands of the psychologization of education, based on the interests of the rapid development of science. It is known, that especially in the last 20-30 years in the field of education, interdisciplinary knowledge of psychopedagogical functions has increased, and today there is really no field that not to take advantage of the opportunity offered by modern psychology. The main problem of emphasized psychologization of knowledge in education aims to strengthen the quality of psychological training of students and teachers, to introduce them to applied directions and, most importantly, to increase the level of practical training, ensuring the high efficiency of pedagogical activities.

With the aim of clarifying psychological practical training, taking as a basis the opinions of especially beginning teachers. Because the questionnaire was made with young teachers from approved meetings, therefore from its content .

There were no comments on the structure. Pedagogical work experience of 1–5 years is presented below. The sample questionnaire was offered to about 1000 teachers. Studies of the state of psychological preparation show that a significant proportion of students emphasize the role of practical training, while at the same time noting the shortcomings of psychological preparation. Among them especially often repeated in the areas related to the research of the person, it is also possible to have difficulties in forming ways for the development of cognitive processes. During the last ten years, we have tried to present the situation with research data.

Կարապետյան Վլադիմիր Ս.

Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Զարգացման և Կրթության հոգեբանությունն ամբիոնի պրոֆեսոր, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր

**ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԸ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄ**

Բուհական ուսուցման գործընթացի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ուսանողը ինչպես մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում, այնպես էլ բուհն ավարտելուց հետո աշխատանքային գործունեության հենց առաջին

տարիներին հանդիպում է թե առարկայական, թե հոգեբանամանկավարժական դժվարությունների: Չնայած այդ դժվարությունները կապված են օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների հետ, այդուհանդերձ անհրաժեշտ է գտնել գործնական պատրաստությունն ուժեղացնելու իրական հնարավորություններ, որոնցով էլ պայմանավորված հոգեբանամանկավարժական պատրաստությունը կարելի է դիտարկել որպես կրթության հատուկ հիմնախնդիր:

Դա պայմանավորված է ոչ միայն մանկավարժական կադրերին ներկայացվող օրեցօր աճող պահանջներով, այլև բուն հոգեբանական գիտության բուռն զարգացման առանձնահատկություններով: Հայտնի է, որ հատկապես վերջին 20-30 տարում կրթության բնագավառում ավելի է մեծացել հոգեբանամանկավարժական գիտելիքների միջդիսցիպլինար ֆունկցիաները և այսօր փաստորեն չկա մի բնագավառ, որն այս այն չափով չօգտվի ժամանակակից հոգեբանության ընձեռած հնարավորությունից: Կրթության բնագավառում տարվող առշատանքների ընդգծված հոգեբանականացումը նպատակ ունի ուժեղացնել ուսանող մանկավարժների հոգեբանական պատրաստության որակը, ծանոթացնել նրանց հոգեբանական կիրառական ուղղություններին և որ ամենակարևորն է բարձրացնել գործնական պատրաստության մակարդակը՝ ապահովելով մանկավարժական գործունեության բարձր արդյունավետությունը: Հոգեբանական պատրաստության վիճակի պարզաբանմանն ուղղված ուսուսմասիրությունները ցույց են տալիս, որ ուսանողների զգալի մասը կարևորում է գործնական պատրաստվածության դերը, միաժամանակ նշում հոգեբանական պատրաստության թերի կողմերը: Դրանց մեջ առանձնապես հաճախ են կրկնվում անձին վերաբերող բնագավառների ուսուսմասիրման, իմացական պրոցեսների զարգացման հնարավոր ուղիների ձևավորման դժվարությունները: Վերջին տասը տարիների հետազոտությունների տվյալներով փորձենք ներկայացնել հոգեբանական գործնական պատրաստության վիճակը՝ հիմք ընդունելով հատկապես սկսնակ ուսուցիչների կարծիքները:

Քանի որ հարցարանը կազմվել էր երիտասարդ ուսուցիչների հետ կայացած հանդիպումներից, հետևաբար դրա բովանդակության և կառուցվածքի մասին դիտողություններ չեն եղել:

Ստորև տրվում է 1-5 տարվա մանկավարժական աշխատանքի փորձ ունեցող մոտ 1000 ուսուցիչներին առաջարկված հարցաթերթի նմուշը:

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

Երիտասարդ ուսուցիչների կարծիքը բուհում ստացած հոգեբանամանկավարժական պատրաստության գործնական ուղղվածության մասին:

Առաջին տարվա աշխատող մանկավարժներ

• Բուհում ստացած հոգեբանական գիտելիքները օգնում են Ձեզ ուսուցնադաստիարակչական գործընթացում(այո, ոչ, ոչ լրիվ):

• Տեսական գիտելիքների ի՞նչ չափով են օգնում Ձեզ: Դրանք լրիվ կիրառելի են (ո՞ր դասարանում՝ ցածր, միջին, բարձր) , դժվար կիրառելի (ո՞ր դասարաններում՝ ցածր, միջին, բարձր) , կիրառելի չեն (ինչու՞):

• Բուհում հոգեբանությունից անցկացրած սեմինար և գործնական պարապմունքները ինչ՞ են տվել Ձեզ.

ա) աշակերտների հետ ճիշտ վարվելու կարողություն (մեթոդներ) ,

բ) ուսուցման գործընթացը կազմակերպելու գործնական հմտություններ,

գ) դաստիարակչական աշխատանքը կազմակերպելու գործնական հմտություններ (մեթոդներ, ձևեր եղանակներ) ,

դ) կոնֆլիկտները հաղթահարելու ունակություններ,

ե) դաստիարակության ներգործության այլ ձևեր (...) և այլն:

4. Բուհում ստացած գիտելիքները օգնում են Ձեզ.

ա) դաս վարելիս,

բ) ուսուցիչների և աշակերտների հետ հաղորդելիս,

գ) ծնողների հետ համագործակցվելիս,

դ) մանկավարժներին (գործընկերներին) և աշակերտներին ճանաչելիս,

ե) միջանձնային այլ հարաբերություններում (հասարակական միջավայրում, ընտանիքում, ճանապարհորդելիս և այլն):

5. Ձեր կարծիքով բուհական հոգեբանության դասընթացը ի՞նչ թերություններ (պակասություններ) ունի.

ա) համակարգի խիստ տեսական բնույթ է կրում ,

բ) պակասում է գործնական ուղղվածությունը,

գ) սովորեցնում է, թե չի սովորեցնում, թե ի՞նչ պետք է անել (ինչպես վարվել), ուսուցման և դաստիարակության փոփոխվող պայմաններում:

Ընդհանուր առմամբ պարզվել է, որ ուսուցիչները ճիշտ են գնահատում գործնական հոգեբանության տեղն ու դերը, գտնում են, որ ուսանող-մանկավարժների հոգեբանական պատրաստությունը ավելի շատ կրում է տեսական բնույթ և առանձնապես չի նպաստում ուսուցչի ամենօրյա

աշխատանքին, իսկ ինչ վերաբերում է գործնական պատրաստվածությանը, ապա դա առավել չափով վերարտադրողական է և չունի փորձարարական ճանապարհով գիտելիքներ ձեռք բերելու հետազոտական ուղղվածություն: Ընդհանուր եզրակացությունը այն է, որ ուսանողների հոգեբանական գործնական պատրաստության վիճակը բավարար չէ և անհրաժեշտ է գտնել գործուն միջոցներ այն էապես բարելավելու համար: Հավանաբար հոգեբանական գործնական պատրաստության հիմնախնդիրը պետք է քննարկվի գոնե մի քանի տեսանկյունով: Նախ անհրաժեշտ է բացահայտել ուսուցչի գործունեության հոգեբանական ուղղվածությունը՝ կապված սովորողների սեռի, տարիքի, ընտանեկան դաստիարակության, նրանց վարքի և ճանաչողական գործունեության կոնկրետ ուսուսասիրությունների հետ: Անհրաժեշտ է հոգեբանության պարապմունքներին ուսանողներին սովորեցնել փորձարարական ճանապարհով բացահայտելու երեխաների հետաքրքրությունները, դիրքորոշումները, ձգտումները, գտնելու յուրաքանչյուր սովորողի ուսման դրդապատճառները, պատկերացում կազմելու ուսուցման բովանդակային մոտիվացիայի գործառական բաղադրամասերի մասին: Մանկավարժական բուհում հոգեբանության դասավանդումը պետք է հետազոտական նպատակներ հետապնդի, այլ ոչ թե բավարարվի գործընթացների նկարագրմամբ կամ առանձին հասկացությունների բացատրամբ: Ուսուցիչների պատրաստման համակարգում պետք է շոշափելի դառնա գործնական հոգեբանությունը, վերջինս պետք է դառնա ապագա ուսուցչի հոգեբանամանկավարժական պատրաստության առանցք: Յուրաքանչյուր տեսական պատկերացում պետք է միաժամանակ դիտվի գործնական խնդիր հոգեբանության տեսանկյունով, ուսուցչի պրակտիկ աշխատանքի պրիզմայով: Հարկավոր է զարկ տալ ուսանողների կողմից հոգեբանական ուսունասիրություններ կատարելու կարողությունների զարգացմանը, համապատասխան մեթոդների և մեթոդիկաների տեղին և ժամանակին կիրառմանը: Գործնական աշխատանքում հարցը պետք է կոնկրետ դրվի. կարո՞ղ է ուսանողը մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում հետազոտել և ախտորոշել որևէ երեխայի ճանաչողական գործունեությունը, կազմել նրա անձի զարգացման մոտավոր պլանը, որոշ կանխատեսումներ անել սովորողի զարգացման մասին և այլն: Մի քանի տասնյակ տարիներ առաջ ուրիշ իրողություն էր և երեխաներն ուրիշ գաղափարական դաստիարակության կրողներ էին, այսօրվա երեխան էապես տարբերվում է նախորդ ժամանակաշրջանի իր հասակակիցներից թե խաղերի բնույթով, թե սոցիալական ցանցերի ազդեցությամբ: Ի վիճակի է արդյոք մեր շրջանավարտն առաջադրելու հետազոտական նպատակներ (չէ՞ որ

ամենուրեք նշվում է ուսուցիչ-հետազոտող ձևավորելու անհրաժեշտությունը), առանձնացնելու խնդիրներ (ենթախնդիրներ) մտածելու և ներդնելու նույնիսկ պարզագույն կոնկրետ մեթոդիկաններ: Իհարկե, այս ամենը միանգամից չի տրվում, անհրաժեշտ է այսօր ևս ուսանողին սովորել սովորեցնել, հակառակ դեպքում նույնիսկ բարձր առաջադիմությամբ ուսանողը կարող է մանրամասն պատմել հոգեբանական երևույթի մասին, բայց չկարողանա իր գործնական աշխատանքում փոքրիկ գիտաձորձերով հաստատել կամ ժխտել որևէ տեսական պատկերացում: Այսօր շատերն են այն համոզման, որ հոգեբանական նյութի շարադրանքին ընդհանուր առմամբ պակասում է տրամաբանությունը (ինչունների շարքը) և ապացուցելիությունը: Կարծում ենք հոգեբանական գործնական պատրաստությունը պետք է սկսվի առաջին կուրսից և շարունակվի ուսումնասիրության բոլոր տարիներին: Տեսական դասընթացից զատ ապագա մանկավարժները պետք է անցնեն գործնական հոգեբանություն: Ցանկալի է ուսանողների հոգեբանական պատրաստությունը իրականացնել բոլոր կուրսերում հետևյալ հաջորդականությամբ.

Առաջին կուրս-ընդհանուր, տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն:

Երկրորդ կուրս – գործնական հոգեբանություն:

Երրորդ կուրս – հոգեախտորոշում և թեստավորում:

Չորրորդ կուրս – հոգեթերապևտիկ աշխատանքներ:

Առաջին կուրսից մինչև ավարտելն ուսանողը պետք է կանոնավոր հաճախի կրթօջախներ, օգնի ուսման մեջ ետ փացողներին, ուսումնասիրություններ կատարի, մեթոդիկաններ ընտրի ուսումնասիրությունների համար:

Գրականության ցանկ

1. Modernization of continuous practice and implementation of organizational mechanisms in the higher pedagogical education system, Materials of international scientific conference, Yerevan-2013

2. Վլադիմիր Կարապետյան. Հոգեբանական ծառայությունը կրթական համակարգում. Ուսումնասիրողական ձեռնարկ. Երևան-2010

3. Վլադիմիր Կարապետյան, Ալլա Դավաթյան, Էլենա Ռուբլեվսկայա Մարիամ Ամիրադյան. Նախադպրոցական կրթության հոգեբանամանկավարժական պրակտիկում. Երևան-2023